

Original paper

TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

© N.A. Beketov¹✉

¹ Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ta'lim sifati va uni boshqarish masalalari o'rganilib, ushbu omillarning ta'lim jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Sifat tushunchasining falsafiy va amaliy talqinlari, ta'lim sohasidagi ahamiyati hamda TQM va Kaydzen yondashuvlari asosida ta'lim tizimida sifatni oshirish imkoniyatlari yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy tamoyillarini o'rganish, ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini aniqlash hamda pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda falsafa, pedagogika va menejment fanlari asosida sifat tushunchasining tarixiy va nazariy jihatlarini o'rganildi, shuningdek, xalqaro standartlar, TQM modeli va Kaydzen amaliyoti asosida ta'limdagi sifat menejmenti tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muhokama davomida ta'lim sifati va uni boshqarish omillari – o'qituvchi malakasi, o'quv dasturlari, baholash tizimi, boshqaruv strategiyalari – ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar yordamida bu jarayonlar sifat jihatidan sezilarli darajada yaxshilanishi mumkinligi ko'rsatildi.

XULOSA: tadqiqot natijalari ta'lim sifatini boshqarish tizimlarini zamonaviy tamoyillar asosida takomillashtirish zarurligini tasdiqlaydi. TQM, Kaydzen va sifat menejmenti elementlarini o'z ichiga olgan yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish va barqaror ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashda samarali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ta'lim boshqaruvi, TQM, Kaydzen, baholash tizimi, innovatsion yondashuv, sifat menejmenti, o'quv jarayoni, o'qituvchi malakasi, samaradorlik.

Iqtibos uchun: Beketov N.A. Ta'lim sifatini boshqarish va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.65–70.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

© Н.А. Бекетов¹✉

¹ Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы качества образования и управления качеством в образовательном процессе, их философские и практические аспекты, а также значение этих понятий в контексте современных подходов, таких как TQM и Кайдзен.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — анализ современных принципов управления качеством образования и их влияния на эффективность педагогической деятельности в образовательных учреждениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы подходы философии, педагогики и менеджмента для изучения исторических и теоретических аспектов понятия «качество», а также анализ международных стандартов, модели TQM и практики Кайдзен в образовании.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: обсуждение показало, что такие факторы, как квалификация преподавателей, учебные программы, система оценки и управленческие стратегии, напрямую влияют на результативность образовательного процесса. Также подтверждено, что внедрение инновационных подходов и технологий способствует повышению качества образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтверждают необходимость совершенствования системы управления качеством образования на основе современных подходов. Применение таких концепций, как TQM и Кайдзен, может способствовать устойчивому развитию образования и общества.

Ключевые слова: качество образования, управление качеством, TQM, Кайдзен, система оценки, инновационный подход, менеджмент качества, образовательный процесс, квалификация преподавателя, эффективность.

Для цитирования: Бекетов Н.А. Управление качеством образования и его роль в образовательном процессе. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.65–70.

MANAGING EDUCATIONAL QUALITY AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

© Nurseit A. Beketov¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the concepts of educational quality and its management, exploring both philosophical and practical dimensions, and highlights their relevance within modern approaches such as TQM and Kaizen in education.

AIM: the main aim of the study is to analyze modern principles of managing educational quality and their impact on the effectiveness of pedagogical activities in educational institutions.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on philosophical, pedagogical, and management perspectives to explore the historical and theoretical aspects of quality, and analyzes international standards, the TQM model, and Kaizen practices applied to education.

DISCUSSION AND RESULTS: the discussion revealed that factors such as teacher qualifications, curricula, assessment systems, and managerial strategies directly affect educational effectiveness. It also demonstrated that innovation and digital integration can significantly enhance quality.

CONCLUSION: the study confirms the need to improve educational quality management systems using modern principles. Integrating concepts such as TQM and Kaizen can contribute to improving education quality and ensuring sustainable societal development.

Keywords: educational quality, education management, TQM, Kaizen, assessment system, innovative approach, quality management, learning process, teacher qualifications, effectiveness.

For citation: Nurseit A. Beketov. (2025) 'Managing educational quality and its role in the educational process', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.65–70. (In Uzbek).

Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, pedagogika, didaktika, amaliy pedagogik psixologiya va metodika kabi fanlarga alohida e'tibor qaratish orqali o'quv materiallarini va pedagogik baholashni ishlab chiqish zaruratini belgilaydi. Bu vazifalar pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ta'lim sifatini boshqarish tizimini yanada samarali qilishni taqozo etadi[1].

Oliy ta'lim muassasalarida TQM (Total Quality Management) konsepsiyasini qo'llash, ta'lim jarayonining barcha qatnashchilarini (o'qituvchilar, talabalar, ma'muriyat) birlashtirib, sifatni oshirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqishni talab qiladi. Bugungi kunda global ta'lim sohasida sifatli mutaxassislar tayyorlash zarurati ortib bormoqda. Bu esa ta'lim sifatini boshqarish tizimini qayta tashkil etish, sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatishni kuchaytirish, boshqaruvning strategik rejalashtirishga asoslangan yangi tamoyillarini joriy etishni nazarda tutadi.

Sifat tushunchasi zamonaviy sharoitlarda yangi mazmun kashf etmoqda va bu jarayon global xarakter kasb etmoqda. Sifat kategoriyasining evolyutsiyasi, uning invariantlik xususiyati, ko'p o'lchovli va ko'p aspektli mazmuni haqida ilmiy fikr-mulohazalar zarurdir. Aristotel tomonidan talqin etilgan sifat tushunchasi, nafaqat xaridor ko'z o'ngida paydo bo'ladigan narsalarni, balki borliqda o'z-o'zidan mavjud bo'lgan narsalarni ham anglatadi. Ushbu falsafiy yondashuv ta'lim tizimiga ham tatbiq etilishi mumkin, chunki ta'lim sifati ham o'z-o'zidan mavjud bo'lishi kerak[4].

Oliy ta'lim muassasalarida sifatni baholash va boshqarish tizimlarini joriy etish orqali pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish mumkin. Buning uchun zamonaviy

metodologiyalarni qo'llash va amaliy tajribalarni rivojlantirish zarurdir. Ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchilarning malakasi, o'quv dasturlari va talabalar natijalari kabi omillar muhim ahamiyatga ega. ta'lim muassasalarida sifatni baholash tizimlarini joriy etish orqali pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa o'z navbatida, ta'lim sifatini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga olib keladi.

Ta'lim sifatini boshqarish jarayoni nafaqat pedagogik jarayonlarni takomillashtirishga, balki inson resurslarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Ta'limda sifatni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar, nafaqat mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun, balki jamiyatning madaniy va ijtimoiy taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. ta'lim sifatini boshqarish tizimi nafaqat pedagogik jarayonlarni takomillashtirishga, balki jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga ham yordam beradi.

Kelajakda xalq ta'limi tizimida sifatni oshirish va uni boshqarish masalalari dolzarbligini saqlab qoladi. Ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar, nafaqat mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun, balki jamiyatning madaniy va ijtimoiy taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, TQM tamoyillarini qo'llash orqali ta'lim muassasalarida innovatsiyalarni rivojlantirish va sifatli mutaxassislar tayyorlash jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Bu esa o'z navbatida, jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va kelajak avlodlar uchun sifatli ta'lim imkoniyatlarini yaratadi[6].

XIX asrda nemis faylasufi Georg Wilhelm Friedrich Hegel tomonidan berilgan sifat ta'rifida, sifat borliq bilan bir xil ma'lumlik sifatida ko'riladi. U ta'kidlashicha, nimadir o'z sifatini yo'qotsa, u o'z borligini ham yo'qotadi. Bu fikr, sifatning borliqdagi ahamiyatini ochib beradi va uning mavjudligi uchun zaruriy shartlarni belgilaydi. Falsafa fanida sifat, xususiyat kategoriyasi orqali ochib beriladi, bu esa obyektning individual mazmunini anglatadi. Obyekt faqatgina sifat tufayli o'ziga xos bo'lib, barqarorlik va ma'lumlik kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, sifat tushunchasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega[7].

Iqtisodiyot va ishlab chiqarish boshqaruvidagi sifatning amaliy talqini mahsulot va xizmatlardan foydalanish bilan bog'liqdir. Boshqaruv obyekti sifatida mahsulot va xizmatlar sifati tushuniladi. Bu yerda sifatning falsafiy va amaliy talqinlari bir-biriga zid bo'lmasada, ularning qadriyatli aspektlari farq qiladi. Falsafiy nuqtai nazardan, sifat neytral tushuncha bo'lib, uning baholanishi subyektiv omillarga bog'liq emas. Ammo iqtisodiy tadqiqotlarda sifatni baholash xususiyatiga ega bo'lib, mahsulotning sifatli yoki sifatsiz ekanligi, ma'lum mezonlar va standartlarga mos yoki mos emasligi kabi ko'rsatkichlar asosida amalga oshiriladi.

Zamonaviy sifat kategoriyasi U.Deming, V.Shuxart, K.Isikava, Dj.Djuran, A.Feygenbaum kabi xorijiy olimlarning ilmiy ishlari asosida shakllangan. Ularning tadqiqotlari sifatni boshqarish nazariyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa, amerikalik olimlar Shuxart va Deming tomonidan ishlab chiqilgan «Shuxart - Deming Sikli» (PDCA) jarayoni sifatni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu sikl rejalashtirish (Plan), amalga oshirish (Do), tekshirish (Check) va ta'sir qilish (Act)

bosqichlaridan iborat bo'lib, turli sohalarda tizimli asosda qo'llanilishi natijasida faoliyat samaradorligini oshirish imkonini beradi [8].

Sifatni boshqarish jarayonida ushbu siklni qo'llash orqali tashkilotlar o'z mahsulotlari va xizmatlarining sifatini doimiy ravishda yaxshilashga erishadilar. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki mijozlar talablariga javob berishga ham yordam beradi. Sifatni boshqarish nazariyasi va amaliyoti o'zaro bog'liq bo'lib, ularning samarali qo'llanilishi orqali tashkilotlar o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Sifat tushunchasi nafaqat falsafiy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning zamonaviy talqini iqtisodiyot va ishlab chiqarish sohalarida sifatli mahsulot va xizmatlarni taqdim etishda asosiy omil hisoblanadi. Bu jarayonlar orqali ta'lim tizimida ham sifatni boshqarish tamoyillarini joriy etish mumkin bo'ladi, bu esa o'z navbatida ta'lim xizmatlarining samaradorligini oshiradi va jamiyatning madaniy va ijtimoiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'limda sifatni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar kelajak avlodlar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratishga yordam beradi.

Kaydzen, yaponcha so'zdan kelib chiqqan holda, ishlab chiqarish jarayonlarini, xizmatlarni va hayotning barcha jabhalarini doimiy ravishda takomillashtirishga qaratilgan falsafa va amaliyotdir. Ushbu tushuncha, asosan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va sifatni yaxshilash maqsadida qo'llaniladi. Kaydzenning asosiy maqsadi — yo'qotishlarsiz ishlab chiqarishni ta'minlashdir. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlaridagi har qanday isrofgarchilikni aniqlash va bartaraf etish orqali amalga oshiriladi. Kaydzen falsafasi doimiy takomillashtirish tamoyiliga asoslangan bo'lib, bu jarayon har bir xodimning faol ishtirokini talab qiladi. Har bir xodim o'z ish joyida takliflar kiritishi va jarayonlarni yaxshilashga hissa qo'shishi kerak. Bu esa tashkilot ichida ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi va xodimlar o'rtasida jamoaviy ruhni mustahkamlaydi.

Sifat menejmenti va Kaydzen o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rish mumkin. Sifat menejmenti, asosan, mahsulot va xizmatlarning sifatini nazorat qilish va yaxshilashga qaratilgan bo'lsa, Kaydzen esa bu jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirishga yo'naltirilgan. Sifat menejmentining asosiy tamoyillari barcha manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilganlik, qaror qabul qilish jarayonida vositalar va usullarni qo'llash, faoliyat samaradorligini kafolatlovchi usullarni ishlab chiqish va mehnat jarayoni ishtirokchilarini maqsad sari safarbar qilishdir. Bu omillar birgalikda sifatli mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi.

Kaydzen falsafasining muhim jihatlaridan biri — yo'qotishlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Bu jarayonda har bir jarayonni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularni hal etish uchun innovatsion yechimlar ishlab chiqish talab etiladi. Buning natijasida ishlab chiqarish jarayonlari yanada samarali bo'ladi, xarajatlar kamayadi va mijozlar uchun qiymat yaratiladi. Kaydzen yondashuvi nafaqat ishlab chiqarish sohasida, balki xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa sohalarda ham qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, ta'lim tizimida Kaydzen

tamoyillarini joriy etish orqali o'quv jarayonlarini takomillashtirish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash mumkin.

Kaydzenning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi va xodimlarning faol ishtiroki zarur. Tashkilot ichida ochiq muloqot va fikr almashinuvi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu xodimlarning takliflarini inobatga olishga yordam beradi. Xodimlar o'z fikrlarini erkin ifoda etadigan muhitda ishlaganda, ular o'z ishlariga nisbatan mas'uliyat hissini his qiladilar va takomillashtirish jarayonlariga faol jalb qilinadilar.

Kaydzen falsafasi ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv nafaqat mahsulotlar va xizmatlarning sifatini oshirishga yordam beradi, balki tashkilot ichidagi madaniyatni ham ijobiy tomonga o'zgartiradi. Natijada, tashkilotlar raqobatbardoshligini oshirib, bozor talablariga mos ravishda rivojlanishga erishadilar. Kaydzen tamoyillarini amalga oshirish orqali tashkilotlar innovatsion yechimlarni joriy etib, o'z faoliyatlarini doimiy ravishda takomillashtirib boradilar. Bu esa oxir-oqibatda jamiyatning iqtisodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Правила оценки участников конкурса на соискание премии Правительства Республики Казахстан «За достижения в области качества». – Астана, 2003. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Школьная пресса, 2005 – 510 с.
2. TQM – XXI. Проблемы, опыт, перспективы. Под ред. В.Л.Рождественского и В.А.Качалова – М.:ИздАТ, 1997. Вып 1. - 192 с.
3. John W. Morgan. Lifelong Learning, Entrepreneurship and Social Development: The Role of Higher Education. EURASHE, Prague, 21–23 May 2009.
4. Kis V. Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effect, OECD, 2005.
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции новая парадигма результата образования. // Высшее образование сегодня. — 2005. — № 5. — С. 27–32.
6. ISO 9000:2000 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
7. ISO 9001:1994 Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Beketov Nurseit Alijan o'g'li**, dotsent [**Бекетов Нурсеит Алижан огли**, доцент], [**Nurseit A. Beketov**, associate professor]; manzil: Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Город Чирчик, ул. Амира Темура 104], [address: Chirchik city, 104 Amir Temur St..]